

ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ, ИННОВАЦИЯ ВА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ УРНИ ВА РОЛИ

Юсупова Гуласал Ахмеджановна

Мустакил изланувчи, «Ставр-сервис» 000 бухгалтер
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18638441>

Аннотация: Мақолада рақамли иқтисодиёт, инновация ва ахборот технологияларининг иқтисодий моҳияти ҳамда уларни ривожлантириш масалалари, шунингдек, рақамли иқтисодиёт, ахборот технологияларининг иқтисодий тараққиётга таъсири ва ахамияти ёритиб утилган. Рақамли технологиялар нафақат маҳсулот ва хизматлар сифатини оширади, балки ортиқча харажатларни ҳам камайтиради. Шу билан бирга, мамлакат ривожланишига тўсқинлик қилаётган энг оғир иллат – коррупция балосини йўқотишда ҳам катта роль ўйнайди. Саноат иқтисодиёти телекоммуникация қоидаларини белгилашда ҳам эътибори каттадир.

Abstract: The article discusses the economic essence of the digital economy, innovation and information technologies and issues of their development, as well as the impact and importance of the digital economy and information technologies on economic development. Digital technologies not only increase the quality of products and services, but also reduce unnecessary costs. At the same time, they also play a major role in eliminating the most serious obstacle to the development of the country - the scourge of corruption. The industrial economy also plays a significant role in determining the rules of telecommunications.

Калит сўзлар: рақамли иқтисодиёт, инновация, ахборот технологиялари, ахборотлаштириш ва рақамлаштириш жараёни, ижтимоий тараққиёт.

Key words: digital economy, innovation, information technology, process of information and digitization, social development.

Бугунги глобал узгаришлар шароитида инсон фаолиятининг барча соҳаларини ахборотлаштириш масаласи жуда долзарб ва муҳим аҳамиятга эга. Инсон меҳнатини абстракциялаш ва уни машина меҳнати билан алмаштиришга қаратилган лойиҳа ва дастурлар ишлаб чиқилмоқда. Ҳар қандай мамлакат тараққиётга эришиши учун рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини жорий этиши зарур ва шарт. Бу юксалишнинг энг қисқа йўлидан бориш имкониятини беради.

Ҳозирги кунда инсон ҳаёти ва фаолиятининг барча соҳаларга ахборот технологиялари чуқур кириб бормоқда. Рақамли технологиялар нафақат маҳсулот ва хизматлар сифатини оширади, балки ортиқча харажатларни ҳам камайтиради. Шу билан бирга, мамлакат ривожланишига тўсқинлик қилаётган энг оғир иллат – коррупция балосини йўқотишда ҳам катта роль ўйнайди.

Глобаллашув жараёнида мамлакатлар рақобатбардошлигини белгилашда ҳам иқтисодиётда рақамли иқтисодиётнинг ўрни муҳим аҳамият касб этади. Иқтисодиётнинг қайси бир тармоқ ёки соҳасига назар ташламайлик, барчасида рақамли технологияларнинг ўрнини кўрамиз. Мамлакат банк тизимидаги хизматлардан тортиб, давлат хизматлари даражасида ҳам инновацион рақамли технологияларнинг улушини кўришимиз мумкин. Ҳозирги даврда саноат ишлаб чиқаришини ривожлантиришни инновацион технологиялар асосида таъминлаш долзарб масалага айланиб бормоқда. Жаҳон тажрибасининг кўрсатишича саноат корхоналарини ривожлантириш бўйича

инновацион стратегияларни шакллантириш ва амалга ошириш уларнинг ишлаб чиқариш фаолиятини ички ва ташқи бозор талабларига мувофиқлаштиришнинг муҳим омили бўлиб хизмат қилади.

Рақамли иқтисодиётнинг ўзи нима? Рақамли иқтисодиёт тушунчасини содда тилда тушунтирадиган булсак - бу янги технологиялар, платформалар ва бизнес моделлари яратиш ва уларни кундалик ҳаётга жорий этиш орқали мавжуд иқтисодиётни янгича тизимга кўчиришдир. Рақамли иқтисодиёт ёрдамида иқтисодий, ижтимоий ва маданий алоқаларнинг рақамли технологияларини қўллаш асосида амалга ошириш мумкин бўлган иқтисодий тизимдир. Дастлаб бу терминни америкалик дастурчи Николас Негропонтэ 1995 йилда киритган бўлсада, у бугунги кунда барча соҳаларда кенг қўлланилмоқда. Рақамли иқтисодиёт инсонларсиз бошқарув тизимини йўлга қўйиш орқали коррупцияни камайтиради, солиқ тушумларини “ақлли” шартномалар тузиш орқали кўпайтиради, бюджет харажатларининг “шаффоф”лигини оширади, ягона электрон платформа орқали давлат хизматларини кўрсатиш имкониятини беради. Рақамли иқтисодиёт бн инновация бирга юради. Инновация — бу мавжуд муаммо ёки эҳтиёжни ҳал қилиш учун янги ғоя, технология, маҳсулот ёки жараён яратиш ва уни амалиётга тадбиқ этиш демакдир. Инновация (инг. Innovationas - киритилган янгилик, ихтиро) – биринчидан - бу техника ва технология авлодларини алмаштиришни таъминлаш учун иқтисодиётга сарфланган маблағлар. Иккинчидан инновация – илмий техника ютуқлари ва илгор тажрибаларга асосланган техника, технология, бошқариш ва меҳнатни ташкил қилиш каби соҳалардаги янгиликлар, шунингдек, уларнинг турли соҳалар ва фаолият доираларида кулланилишидир.

Ижтимоий тараққиёт - бу жамият тараққиёти, яъни бу инсон капиталини ривожлантириш, таълим, соғлиқни сақлаш ва малакали ишчи кучини тайёрлашга инвестиция киритиш, иқтисодий ўсиш - ижтимоий тараққиётнинг муҳим омилидир. Ижтимоий-иқтисодий тенгсизликни камайтириш, кашшоқликни қисқартириш, бандликни ошириш ва жамиятнинг барча қатламларига тенг имкониятлар яратиш ижтимоий барқарорликни таъминлайди.

Иқтисодиётни диверсификация қилиш, рақамли технологиялар ва инновациялардан фойдаланган ҳолда, саноат, қишлоқ хўжалиги ва хизмат кўрсатиш соҳаларини диверсификация қилиш иқтисодий барқарорликни мустаҳкамлайди. Барқарор ривожланишга қаратилган лойиҳаларни амалга ошириш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, иқлим ўзгаришига қарши кураш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш каби глобал муаммоларни ҳал этишга қаратилган лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш ижтимоий тараққиётнинг муҳим омилидир.

Хулоса сифатида оладиган бўлсак, рақамли иқтисодиётни мамлакатимизнинг барча соҳаларида кенг қўллаш иқтисодиётнинг жадал суръатларда ўсишини таъминлаб, пировард натижада аҳолининг турмуш тарзини тубдан яхшилашга олиб келади. Рақамли инфратузилмани ривожлантириш: Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш учун кенг полосали интернет ва алоқа тармоқларини кенгайтириш зарур. Бу маълумотларга киришни осонлаштиради ва рақамли хизматлардан фойдаланиш имкониятини оширади. Рақамли иқтисодиёт учта устун устига қурилади: инфраструктурани қўллаб-қувватлаш (дастгоҳлар, дастурий таъминот, телекоммуникация, тармоқлар ва бошқалар.); электрон бизнес (ташкilotлар

томонидан компьютер тармоқлари орқали олиб борадиган жараёнлари); электрон тижорат (товарлар онлайн узатиш); иқтисодийнинг барча тармоқларининг босқичма-босқич ўзгариб бориши бу жараённи белгилашга турли ёндашувларни келтириб чиқариши зарур.

Жаҳон хўжалигида инновацион иқтисодийнинг асосий омили бўлган рақамли иқтисодийни ривожлантириш учун қўйидагиларга эътибор беришни талаб этади: – Ривожланаётган мамлакатларда интернет тезлигини ошириш ҳамда нархини оптималлаштириш; – аҳолининг компьютер ҳамда компьютер дастурлари билан ишлаш билим ва кўникмасини ошириш. Жумладан, текин компьютер курсларини ташкил этиш; – электрон савдо майдончалари фаолиятини ривожлантириш, электрон ҳужжат алмашиш тизимини такомиллаштириш; – ривожланган мамлакатларда эса аҳолига инновацион рақамли технологиялар: крепто вальюталар, давлат хизматларининг инновацион турлари (ехукумат) ҳақида кўпроқ ва кенгроқ маълумот бериш.

Юқоридагиларни амалга ошириш жаҳон хўжалигида рақамли иқтисодийнинг ўрнини оширишга, ахборот алмашинув тизимини тезлаштиришда муҳим аҳамият касб этади. Шунингдек, уй хўжаликларининг интернет тармоқларидан кенг фойдаланиши тармоқ ва соҳаларнинг самарадорлиги ошишида ҳамда вақт сарфининг қисқариб, иқтисодийда инновацион технологияларнинг улушиши ошишида муҳим аҳамият касб этади. Шундай қилиб, рақамли иқтисодий Ўзбекистоннинг кейинги 10 йилдаги иқтисодий ўсишининг асоси ҳисобланади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Гулямов С. С., Эргашев Р. Х., Хамраева С. Н., «Рақамли иқтисодий» Тошкент - 2020й.
2. Низомов А. «Рақамли иқтисодий бизга нима берди». Тошкент -2020 й.
3. Цифровая экономика: мифы, реальность, перспектива В.В. Иванов, Г.Г. Малинецкий. Российская академия наук, Москва, 2017.
4. Цифровая экономика. Краткий статистический сборник. Москва 2018.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги “Электрон тижоратни жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги фармони. <http://uzbekistan.nsk.ru/index>. (мурожаат санаси: 12.03.2020)
6. Сатторкулов О. Т. «Янгича иқтисодий муносабатлар шароитида рақамли иқтисодийнинг тутган урни ва роли». Тошкент -2024 й.
7. Собирхонов А. «Инновация – биз ёшларни келажакни яратишга рухлантормоқда» Тошкент -2021 й.
8. Цифровизации в малых и средних городах Узбекистане, 06.06.2019,НИУВШЭ.URL:https://www.hse.ru/data/2018/06/06/114976604_0/2018-06-SUHSE_pres_v6.pdf (мурожаат санаси:12.09.2020)